
JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES

**ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ**

VOLUME II | ISSUE 3 | MARCH | 2024

ISSN: 2181-404X

Available online at www.imfaktor.com

ISSN: 2181-404X
DOI Journal 10.56017/2181-404X

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3-СОН

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТОМ-II, НОМЕР-3

JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES
VOLUME-II, ISSUE-3

ТОШКЕНТ – 2024

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES

№ 3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-404X-2024-3>

Бош муҳаррир:

Касимов И. – тиббиёт фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулов Х. – физика-математика фанлари номзоди, доцент

Таҳририят аъзолари:

1. Хусенов Арслонназар Шерназарович – кимё фанлари доктори (DSc), профессор
2. Хандамов Даврон Абдикодирович – кимё фанлари доктори (DSc), профессор
3. Тўхтаев Бобоқул Ёрқулович – биология фанлари доктори, профессор
4. Ахмедов Фарҳод Қахрамонович – тиббиёт фанлари доктори, доцент
5. Махкамов Тробжон Хусанбоевич – биология фанлари номзоди, доцент
6. Ачилова Донохон Нутфиллоевна – тиббиёт фанлари доктори, доцент
7. Алиева Дилфуза Акмалевна – тиббиёт фанлари номзоди
8. Саркисова Ляля Валеревна – тиббиёт фанлари номзоди (PhD)
9. Сотиболдиева Дилноза Илхомжоновна – биология ф.б.ф.д (PhD)
10. Аскарлов Пулат Азадович – тиббиёт ф.б.ф.д (PhD)
11. Турсунбоева Собира Муҳаммад қизи – амалиётчи нутрициолог ва диетолог
12. Шарипова Дилафруз Аслиддиновна – диетолог ва превентив нутрициолог
13. Раҳматуллаева Маҳфуза Мубиновна – тиббиёт фанлари номзоди (PhD)
14. Жўрабоев Фозил Мамасолиевич – кимё ф.б.ф.д (PhD)
15. Игамкулова Наргиса Абдувалиевна – кимё фанлар номзоди, доцент
16. Менглиев Шерзод Шоимович – кимё ф.б.ф.д (PhD)
17. Абсалямова Гулноза Маматкуловна – кимё ф.б.ф.д, доцент
18. Умаров Салим Халлоқович – физика-математика фанлари доктори, профессор
19. Халлоқов Фарҳод Каримович – физика-математика ф.б.ф.д (PhD)
20. Бердибаева Дилфуза Базарбаевна – биология фанлари номзоди (PhD)
21. Аманова Мавлуда Мустафакуловна – биология ф.б.ф.д (PhD)
22. Атабаев Дилшот Хусаинбаевич – геология-минералогия фанлари доктори (DSc) доцент

“Экспериментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун UIF 2023 = 7.4 “импакт-фактор” кўрсаткичига эга. Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар хорижий мақолалар сифатида тан олинади.

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор
24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2024 йил.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES

ISMOILOV Islombek Iskandarbek o'g'li
Andijon davlat pedagogika instituti

AHMADALIYEVA Dilshoda Muzaffar qizi
Andijon davlat pedagogika instituti

TURSUNOVA Zarnigorxon Nurbek qizi
Andijon davlat pedagogika instituti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10893071>

TRIGONOMETRIK IFODALARNI AYNIY ALMASHTIRISH

ANNOTATSIYA

O'quvchilar ayniy shakl almashtirishlarni yaxshi o'zlashtirishlari uchun birinchidan trigonometrik funksiyalar ta'rifini, ulardan birini ikkinchisi orqali ifodalovchi va asosiy ayniyatlar kabi formulalarni bilishlariga, ikkinchidan esa ana shu formulalarni trigonometrik ifoda berilishiga qarab tadbiiq qila olish malakalariga bog'liqdir. Ushbu maqolada biz trigonometrik almashtirishlarni bir qanchalarini ko'rib chiqdik. Bu almashtirishlarni bilish orqali ba'zi bir misollarni ishlashda qulaylik tug'diradi degan umiddamiz.

Kalit so'zlar: trigonometrik, funksiya, ayniy, keltirish, argument, formula, yarim argument, $\cos x$, $\sin x$, $\operatorname{tg} x$, $\operatorname{ctg} x$, chorak, ifoda, ayniy shakl almashtirish, asosiy ayniyatlar, tadbiiq qila olish, trigonometrik ifodalar.

UNIFORM SUBSTITUTION OF TRIGONOMETRIC EXPRESSIONS

ANNOTATION

In order for students to master the same form substitutions well, it depends first on their qualifications to be able to apply the definition of trigonometric functions, one of them through the other, expressing and knowing formulas such as basic identities, and secondly on whether these formulas are given trigonometric expression. In this article, we looked at a few of the trigonometric substitutions. We hope that this will make some examples easier to work with by knowing the substitutions.

Keywords: trigonometric, function, singular, quotient, argument, formula, semi-argument, $\cos x$, $\sin x$, $\operatorname{tg} x$, $\operatorname{ctg} x$, quarter, expression, singular form substitution, basic identities, applicability, trigonometric expressions.

ПОДСТАНОВКИ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ ВЫРАЖЕНИЙ

АННОТАЦИЯ

Для того, чтобы учащиеся хорошо усвоили замены однородных форм, они должны, во-первых, знать определение тригонометрических функций, формул, которые представляют одну из них через другую, и таких как простые операторы, и, во-вторых, уметь применять эти формулы в зависимости от того, как дано тригонометрическое выражение. В этой статье мы рассмотрели несколько тригонометрических подстановок. Мы надеемся, что это облегчит работу с некоторыми примерами, зная замены.

Ключевые слова: тригонометрический, функция, тождество, цитирование, аргумент, формула, полуаргумент, $\cos x$, $\sin x$, TGX , ctgx , четверть, выражение, тождественная форма замена, основные тождества, умение применять, тригонометрические выражения.

Maktab matematika kursining trigonometriya bo'limida juda ko'p ayniy munosabatlar, jumladan, quyidagi munosabatlar o'rganiladi:

1. Trigonometrik funksiyalarning birini ikkinchisi orqali ifodalaydigan ayniy almashtirishlar.
2. Trigonometrik ifodalarni soddalashtirishdagi ayniy almashtirishlar.
3. Trigonometrik ayniyatlarni isbotlashdagi ayniy almashtirishlar.
4. Trigonometrik tenglamalarni yechishdagi ayniy almashtirishlar [1, 2].

Yuqoridagilardan ko'rinadiki, trigonometriya kursida ayniy almashtirishlar muhim o'rinni egallaydi. IX sinf geometriya kursida trigonometrik funksiyalarga ta'rif berilganidan so'ng, to'rtta trigonometrik funksiyalarni o'zaro bog'lovchi quyidagi uchta ayniyat o'rganiladi:

$$1. \cos^2 a + \sin^2 a = 1;$$

$$2. \text{tga} = \frac{\sin a}{\cos a};$$

$$3. \text{ctga} = \frac{\cos a}{\sin a}.$$

Bu ayniyatlarni keltirib chiqarish maktab geometriya kursida batafsil bayon qilingan. Bu ayniyatdardan yana quyidagi uchta ayniyat keltirib chiqariladi:

$$1. \text{tga} \cdot \text{ctga} = 1; \quad 2. \frac{1}{\cos^2 a} = 1 + \text{tg}^2 a; \quad 3. \frac{1}{\sin^2 a} = 1 + \text{ctg}^2 a.$$

Yuqoridagi ayniyatlar trigonometrik ifodalarni hisoblashda bajariladigan ayniy shakl almashtirishlarda eng ko'p ishlatiladigan ayniyatlar bo'lib hisoblanadi. O'qituvchi o'quvchilarga ildizli ifodalar ustida bajariladigan trigonometrik ayniy shakl almashtirishlarni bajarishga alohida e'tibor berish lozim. Masalan, $\sqrt{1 - \cos^2 \alpha}$ ifodani olaylik. Buni hisoblaydigan bo'lsak, $\sqrt{1 - \cos^2 \alpha} = \pm \sin \alpha$ tengligi o'rinli bo'ladi.

O'quvchilarga $\sqrt{1 - \cos^2 \alpha} = \sin \alpha$ va $\sqrt{1 - \cos^2 \alpha} = -\sin \alpha$ tengliklarning ma'nosini tushuntirish lozim. Bu erda $\sqrt{1 - \cos^2 \alpha} = \sin \alpha$ qiymat I chorakdagi, $\sqrt{1 - \cos^2 \alpha} = -\sin \alpha$ esa III chorakdagi qiymat ekanligini geometrik nuqtai nazaridan ko'rsatib tushuntirish maqsadga muvofiq. Bundan tashqari α ning aniq son qiymatlarida ham bu ifodalarni hisoblash lozim [3].

Masalan, $\alpha = \frac{\pi}{3}$ bo'lganda $\sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, shuning uchun $\sqrt{1 - \cos^2 \alpha} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, ammo $-\sin \alpha = \sin\left(-\frac{\pi}{3}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$. Demak, $\sqrt{1 - \cos^2 \alpha} = \pm \sin \alpha$ ekan.

O'quvchilar ayniy shakl almashtirishlarni yaxshi o'zlashtirishlari uchun birinchidan trigonometrik funksiyalar ta'rifini, ulardan birini ikkinchisi orqali ifodalovchi va asosiy ayniyatlar kabi formulalarni bilishlariga, ikkinchidan esa ana shu formulalarni trigonometrik ifoda berilishiga qarab tadbiiq qila olish malakalariga bog'liqdir. Maktab matematika kursidagi trigonometrik ayniy shakl almashtirishlarni og'zaki bajarishga o'quvchilarni o'rgatish ularda mantiqiy matematik tafakkurni shakllantiradi. O'qituvchi biror trigonometrik ifodaning shaklini almashtirishni bajarishdan oldin o'quvchilarga eng sodda bo'lgan og'zaki trigonometrik mashqlardan namunalarni doskaga yozib, o'quvchilardan tezroq og'zaki soddalashtirishni bajarishlarini talab qilishi o'quvchilarni trigonometrik ayniyat va formulalarni esda doimo saqlashlariga imkon yaratadi.

Masalan,

$$1 - \cos^2 \alpha; \quad 1 - \sin^2 \alpha; \quad (1 - \cos \alpha)(1 + \cos \alpha);$$

$$\sin \alpha \cdot \operatorname{tg} \alpha \cdot \cos \alpha; \quad \frac{\operatorname{tg} \alpha}{\operatorname{ctg} \alpha}; \quad \frac{1}{\operatorname{ctg} \alpha} - \operatorname{tg} \alpha; \quad \frac{\operatorname{tg} \alpha}{\operatorname{ctg} \alpha} + 1; \quad \frac{\cos \alpha}{\operatorname{tg} \alpha};$$

Bundan keyin o'qituvchi murakkabrog trigonometrik almashtirishlarni ko'rsatishi maqsadga muvofiqdir.

1-misol. $(1 - \sin \alpha)(1 + \sin \alpha) - \cos^2 \alpha$ ifodani soddalashtiring.

1-usul.

$$(1 - \sin \alpha)(1 + \sin \alpha) - \cos^2 \alpha = 1 - \sin^2 \alpha - \cos^2 \alpha =$$

$$= 1 - (1 - \cos^2 \alpha) - \cos^2 \alpha = 1 - 1 + \cos^2 \alpha - \cos^2 \alpha = 0.$$

2-usul. $(1 - \sin \alpha)(1 + \sin \alpha) - \cos^2 \alpha = 1 - \sin^2 \alpha - \cos^2 \alpha =$

$$= 1 - (\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha) = 1 - 1 = 0;$$

2-misol. $\frac{\sin^4 x + \cos^4 x - 1}{\sin^6 x + \cos^6 x - 1}$ ifodani soddalashtiring.

$$\frac{\sin^4 x + \cos^4 x - 1}{\sin^6 x + \cos^6 x - 1} = \frac{(\sin^2 x)^2 + \cos^4 x - 1}{(\sin^2 x)^3 + \cos^6 x - 1} = \frac{(1 - \cos^2 x)^2 + \cos^4 x - 1}{(1 - \cos^2 x)^3 + \cos^6 x - 1} =$$

$$= \frac{1 - 2\cos^2 x + \cos^4 x + \cos^4 x - 1}{1 - 3\cos^2 x + 3\cos^4 x - \cos^6 x + \cos^6 x - 1} = \frac{2\cos^2 x(\cos^2 x - 1)}{3\cos^2 x(\cos^2 x - 1)} = \frac{2}{3}.$$

3-misol. $\frac{\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)}{\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)} = \operatorname{ctg} \alpha$ ayniyatni isbotlang.

$$\frac{\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)}{\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)} = \frac{\cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta + \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta}{\sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta + \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta} =$$

$$= \frac{2\cos \alpha \cos \beta}{2\sin \alpha \cos \beta} = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} = \operatorname{ctg} \alpha.$$

4 - misol. $\frac{1 + \cos \beta + \cos^2 \beta}{1 + \sec \beta + \sec^2 \beta}$ ifodani soddalashtiring.

$$\frac{1 + \cos \beta + \cos^2 \beta}{1 + \sec \beta + \sec^2 \beta} = \frac{1 + \cos \beta + \cos^2 \beta}{1 + \frac{1}{\cos \beta} + \frac{1}{\cos^2 \beta}} = \frac{1 + \cos \beta + \cos^2 \beta}{\frac{\cos^2 \beta + \cos \beta + 1}{\cos^2 \beta}} = \frac{(1 + \cos \beta + \cos^2 \beta) \cos^2 \beta}{\cos^2 \beta + \cos \beta + 1} = \cos^2 \beta.$$

Yuqoridagilardan ko‘rinadiki, trigonometriya kursida ayniy almashtirishlar muhim o‘rin egallaydi. O‘quvchilar trigonometrik ayniy shakl almashtirishlarni yaxshi o‘zlashtirishlari uchun birinchidan, [4] trigonometrik funksiyalarni birini ikkinchisi orqali ifodalovchi va asosiy ayniyat kabi formulalarni, ikkinchidan esa shu formulalarni trigonometrik ifodani berilishiga qarab tadbiiq qila olish malakalariga bog‘liqdir. Trigonometrik ayniy shakl almashtirishlarni bajarish uchun quyidagi formulalarni bilishlari kerak:

1. Asosiy trigonometrik ayniyatlar:

$$\begin{aligned} 1) \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha &= 1; & 2) \operatorname{tg} \alpha &= \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}, \left[\alpha \neq \frac{\pi}{2}(2n+1) \right], n \in \mathbb{Z}; \\ 3) \operatorname{ctg} \alpha &= \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}, (\alpha \neq \pi); & 4) \sec \alpha &= \frac{1}{\cos \alpha}, \left[\alpha \neq \frac{\pi}{2}(2n+1) \right], n \in \mathbb{Z}; \\ 5) \operatorname{cosec} \alpha &= \frac{1}{\sin \alpha}, (\alpha \neq \pi), n \in \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

Bu ayniyatlardan kelib chiqadigan formulalar quyidagilardir:

$$\begin{aligned} 1) \operatorname{tg} \alpha \cdot \operatorname{ctg} \alpha &= 1 \quad \left(\alpha \neq \frac{\pi}{2}n \right), n \in \mathbb{Z}. \\ 2) 1 + \operatorname{tg}^2 \alpha &= \sec^2 \alpha, \quad \left[\alpha \neq \frac{\pi}{2}(2n+1) \right], n \in \mathbb{Z}. \\ 3) 1 + \operatorname{ctg}^2 \alpha &= \operatorname{cosec}^2 \alpha, \quad (\alpha \neq \pi), n \in \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

1-misol. Ayniyatni isbotlang.

$$\cos^2 \alpha (\operatorname{tg} \alpha + 2)(2\operatorname{tg} \alpha + 1) - 5 \sin \alpha \cos \alpha = 2, \left[\alpha \neq \frac{\pi}{2}(2n+1) \right].$$

Isboti:

$$\begin{aligned} \cos^2 \alpha (\operatorname{tg} \alpha + 2)(2\operatorname{tg} \alpha + 1) - 5 \sin \alpha \cos \alpha &= \cos^2 \alpha \left(\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} + 2 \right) \left(\frac{2 \sin \alpha}{\cos \alpha} + 1 \right) - 5 \sin \alpha \cos \alpha = \\ &= 2 \sin^2 \alpha + 4 \sin \alpha \cos \alpha + 2 \cos^2 \alpha + \sin \alpha \cos \alpha - 5 \sin \alpha \cos \alpha = 2(\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha) = 2. \end{aligned}$$

2-misol. Ayniyatni isbotlang:

$$(1 + \sin \alpha)(\operatorname{tg} \alpha + \operatorname{ctg} \alpha)(1 - \sin \alpha) = \operatorname{ctg} \alpha, \left(\alpha \neq \frac{\pi}{2}, n \in \mathbb{Z} \right).$$

$$\begin{aligned} \text{Исбому.} \quad (1 + \sin \alpha)(\operatorname{tg} \alpha + \operatorname{ctg} \alpha)(1 - \sin \alpha) &= (1 + \sin \alpha) \left(\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} + \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} \right) (1 - \sin \alpha) = \\ &= \frac{(1 - \sin^2 \alpha)(\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha)}{\sin \alpha \cdot \cos \alpha} = \frac{\cos^2 \alpha}{\sin \alpha \cdot \cos \alpha} = \operatorname{ctg} \alpha. \end{aligned}$$

II. Ikki burchak yig'indisi va ayirmasining trigonometrik funksiyalari.

$$1) \sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta$$

$$2) \cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$$

$$3) \operatorname{tg}(\alpha \pm \beta) = \frac{\operatorname{tg} \alpha \pm \operatorname{tg} \beta}{1 \pm \operatorname{tg} \alpha \cdot \operatorname{tg} \beta}.$$

$$\left[\alpha, \beta, \alpha \pm \beta \neq \frac{\pi}{2}(2n+1), n \in \mathbb{Z} \right].$$

$$4) \operatorname{ctg}(\alpha \pm \beta) = \frac{\operatorname{ctg} \alpha \cdot \operatorname{ctg} \beta \mp 1}{\operatorname{ctg} \alpha \pm \operatorname{ctg} \beta}. \quad (\alpha, \beta, \alpha + \beta \neq \pi n, n \in \mathbb{Z}).$$

1-misol. $\cos 15^\circ$ ni hisoblang.

Hisoblash.

$$\begin{aligned} \cos 15^\circ &= \cos(45^\circ - 30^\circ) = \cos 45^\circ \cos 30^\circ + \sin 45^\circ \sin 30^\circ = \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}(\sqrt{6} + \sqrt{2}) \approx 0,9659. \end{aligned}$$

2-misol. $\sin 15^\circ$ ni hisoblang.

Hisoblash

$$\sin 15^\circ = \sin(45^\circ - 30^\circ) = \sin 45^\circ \cos 30^\circ - \cos 45^\circ \sin 30^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}(\sqrt{6} - \sqrt{2}).$$

Xuddi shuningdek, $\operatorname{tg} 15^\circ = 2 - \sqrt{3}$, $\operatorname{stg} 15^\circ = 2 + \sqrt{3}$, $\sec 15^\circ = \sqrt{6} - \sqrt{2}$ larni hisoblash mumkin.

3-misol. $\frac{\operatorname{tg}^2 \alpha - \operatorname{tg}^2 \beta}{1 - \operatorname{tg}^2 \alpha \cdot \operatorname{tg}^2 \beta} = \operatorname{tg}(\alpha + \beta) \operatorname{tg}(\alpha - \beta)$ ayniyatni isbotlang.

$$\begin{aligned} \text{Исбому.} \quad \frac{\operatorname{tg}^2 \alpha - \operatorname{tg}^2 \beta}{1 - \operatorname{tg}^2 \alpha \cdot \operatorname{tg}^2 \beta} &= \frac{\operatorname{tg} \alpha + \operatorname{tg} \beta}{1 - \operatorname{tg} \alpha \cdot \operatorname{tg} \beta} \cdot \frac{\operatorname{tg} \alpha - \operatorname{tg} \beta}{1 + \operatorname{tg} \alpha \cdot \operatorname{tg} \beta} = \\ &= \operatorname{tg}(\alpha + \beta) \operatorname{tg}(\alpha - \beta). \end{aligned}$$

4-misol. $\sin(\alpha + \beta) \cdot \sin(\alpha - \beta) = \sin^2 \alpha - \sin^2 \beta$ ayniyatni isbotlang.

$$\begin{aligned} \text{Isboti} \quad \sin(\alpha + \beta) \cdot \sin(\alpha - \beta) &= (\sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta)(\sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta) = \\ &= \sin^2 \alpha \cos^2 \beta - \sin^2 \beta \cos^2 \alpha = \sin^2 \alpha (1 - \sin^2 \beta) - \sin^2 \beta (1 - \sin^2 \alpha) = \\ &= \sin^2 \alpha - \sin^2 \alpha \sin^2 \beta - \sin^2 \beta + \sin^2 \alpha \sin^2 \beta = \sin^2 \alpha - \sin^2 \beta. \end{aligned}$$

Keltirish formulalari:

$$1) \sin\left(\frac{\pi}{2} \pm \alpha\right) = \cos \alpha, \quad \sin(\pi \pm \alpha) = \mp \sin \alpha;$$

$$2) \sin\left(\frac{3\pi}{2} \pm \alpha\right) = -\cos \alpha, \quad \sin(2\pi \pm \alpha) = \pm \sin \alpha;$$

$$3) \cos\left(\frac{\pi}{2} \pm \alpha\right) = \mp \sin \alpha, \quad \cos(\pi \pm \alpha) = -\cos \alpha;$$

$$4) \cos\left(\frac{3\pi}{2} \pm \alpha\right) = \pm \sin \alpha, \quad \cos(2\pi \pm \alpha) = \cos \alpha;$$

$$5) \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{2} \pm \alpha\right) = \mp \operatorname{ctg} \alpha, \quad \operatorname{tg}(\pi \pm \alpha) = \pm \operatorname{tg} \alpha;$$

$$6) \operatorname{ctg}\left(\frac{\pi}{2} \pm \alpha\right) = \mp \operatorname{tg} \alpha, \quad \operatorname{ctg}(\pi \pm \alpha) = \pm \operatorname{ctg} \alpha;$$

IV. Ikkilangan va uchlangan burchakning trigonometrik funksiyalari:

$$1) \sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha; \quad 2) \cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha;$$

$$3) \operatorname{tg} 2\alpha = \frac{2 \operatorname{tg} \alpha}{1 - \operatorname{tg}^2 \alpha} \left[2\alpha, \alpha \neq \frac{\pi}{2}(2n+1), n \in Z \right];$$

$$4) \operatorname{ctg} 2\alpha = \frac{\operatorname{ctg}^2 \alpha - 1}{2 \operatorname{ctg} \alpha} \quad (2\alpha, \alpha \neq \pi n, n \in Z);$$

$$5) \sin 3\alpha = 3 \sin \alpha - 4 \sin^3 \alpha; \quad 6) \cos 3\alpha = 4 \cos^3 \alpha - 3 \cos \alpha;$$

$$7) \operatorname{tg} 3\alpha = \frac{1 - 3 \operatorname{tg}^2 \alpha}{3 \operatorname{tg} \alpha - \operatorname{tg}^3 \alpha} \left[2\alpha, \alpha \neq \frac{\pi}{2}(2n+1), n \in Z \right];$$

$$8) \operatorname{ctg} 3\alpha = \frac{3 \operatorname{ctg} \alpha - \operatorname{ctg}^3 \alpha}{1 - 3 \operatorname{ctg}^2 \alpha} \left[\alpha \neq \frac{\pi n}{3}, n \in Z \right];$$

$$9) \sin^2 \alpha = \frac{1 - \cos 2\alpha}{2}; \quad 10) \cos^2 \alpha = \frac{1 + \cos 2\alpha}{2};$$

$$11) \sin^3 \alpha = \frac{3 \sin \alpha - \sin 3\alpha}{4}; \quad 12) \cos^3 \alpha = \frac{\cos 3\alpha + 3 \cos \alpha}{4};$$

1-misol. $\sin \alpha \cdot \sin(60^\circ - \alpha) \cdot \sin(60^\circ + \alpha) = \frac{1}{4} \sin 3\alpha$ ayniyatni isbotlang.

$$\begin{aligned} \text{Isboti.} \quad \sin \alpha \cdot \sin(60^\circ - \alpha) \cdot \sin(60^\circ + \alpha) &= \sin \alpha (\sin^2 60^\circ - \sin^2 \alpha) = \sin \alpha \left(\frac{3}{4} - \sin^2 \alpha \right) = \\ &= \frac{1}{4} (3 \sin \alpha - 4 \sin^3 \alpha) = \frac{1}{4} \sin 3\alpha. \end{aligned}$$

2-misol. $\cos \alpha \cdot \cos(60^\circ - \alpha) \cdot \cos(60^\circ + \alpha) = \frac{1}{4} \cos 3\alpha$ ayniyatni isbotlang.

3-misol. $\operatorname{tg} \alpha \cdot \operatorname{tg}(60^\circ - \alpha) \cdot \operatorname{tg}(60^\circ + \alpha) = \operatorname{tg} 3\alpha$ ayniyatni isbotlang.

Bu ayniyatlardan foydalanib, quyidagi trigonometrik ifodalarni osonlikcha hisoblash mumkin:

$$a) \sin 20^\circ \cdot \sin 40^\circ \cdot \sin 80^\circ = \frac{1}{4} \sin 3 \cdot 20^\circ = \frac{1}{4} \sin 60^\circ = \frac{1}{4} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{8};$$

$$b) \cos 10^\circ \cdot \cos 50^\circ \cdot \cos 70^\circ = \frac{1}{4} \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{8};$$

$$e) \operatorname{tg} 6^\circ \cdot \operatorname{tg} 54^\circ \cdot \operatorname{tg} 66^\circ = \operatorname{tg} 18^\circ.$$

4-misol. $\sin 3\alpha \cos^3 \alpha + \sin^3 \alpha \cos 3\alpha = \frac{3}{4} \sin \alpha$ ayniyatni isbotlang.

$$\begin{aligned} \text{Isboti.} \quad \sin 3\alpha \cos^3 \alpha + \sin^3 \alpha \cos 3\alpha &= \sin 3\alpha \frac{\cos 3\alpha + 3 \cos \alpha}{4} + \\ + \cos 3\alpha \frac{3 \sin \alpha - \sin 3\alpha}{4} &= \frac{3}{4} (\sin 3\alpha \cos \alpha + \sin \alpha \cos 3\alpha) = \frac{3}{4} \sin 4\alpha. \end{aligned}$$

5-misol. $\cos \alpha \cdot \cos 2\alpha \cdot \cos 4\alpha$ ifodani soddalashtiring.

Yechish. Berilgan ifodani $\sin \alpha$ ga ko'paytiramiz hamda bo'lamiz.

$$\begin{aligned} \frac{\cos \alpha \cdot \cos 2\alpha \cdot \cos 4\alpha \cdot \sin \alpha}{\sin \alpha} &= \frac{\frac{1}{2} \sin 2\alpha \cdot \cos 2\alpha \cdot \cos 4\alpha}{\sin \alpha} = \\ &= \frac{\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \sin 4\alpha \cdot \cos 4\alpha \right)}{\sin \alpha} = \frac{\frac{1}{2} \left[\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \sin 8\alpha \right) \right]}{\sin \alpha} = \frac{\sin 8\alpha}{8 \sin \alpha}. \end{aligned}$$

6-misol. $\operatorname{tg} 4\alpha - \operatorname{sec} 4\alpha = \frac{\sin 2\alpha - \cos 2\alpha}{\sin 2\alpha + \cos 2\alpha}$ ayniyatni isbotlang.

V. Yarim argumentning trigonometrik funksiyalari

$$1) \left| \sin \frac{\alpha}{2} \right| = \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{2}}; \quad 2) \left| \cos \frac{\alpha}{2} \right| = \sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{2}};$$

$$3) \left| \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} \right| = \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{1 + \cos \alpha}}; \quad [\alpha \neq \pi(2n+1), \quad n \in \mathbb{Z}];$$

$$4) \left| \operatorname{ctg} \frac{\alpha}{2} \right| = \sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{1 - \cos \alpha}};$$

$$5) \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} = \frac{\sin \alpha}{1 + \cos \alpha} = \frac{1 - \cos \alpha}{\sin \alpha}; \quad [\alpha \neq \pi n, n \in \mathbb{Z}];$$

$$6) \operatorname{ctg} \frac{\alpha}{2} = \frac{1 + \cos \alpha}{\sin \alpha} = \frac{\sin \alpha}{1 - \cos \alpha}; \quad [\alpha \neq \pi n, n \in \mathbb{Z}];$$

1-misol. $\operatorname{tg} 7^{\circ}30'$ ni hisoblang.

$$\operatorname{tg} 7^{\circ}30' = \frac{1 - \cos 15^{\circ}}{\sin 15^{\circ}} = \frac{1 - \frac{1}{4}(\sqrt{6} + \sqrt{2})}{\frac{1}{4}(\sqrt{6} - \sqrt{2})} =$$

$$\begin{aligned} \text{Yechish.} \quad &= \frac{(4 - \sqrt{6} + \sqrt{2})(\sqrt{6} + \sqrt{2})}{(\sqrt{6} - \sqrt{2})(\sqrt{6} + \sqrt{2})} = \frac{4\sqrt{6} + 4\sqrt{2} - 4\sqrt{3} - 8}{4} = \\ &= \sqrt{6} - \sqrt{3} + \sqrt{2} - 2. \end{aligned}$$

2-misol. $\frac{1 - \operatorname{tg}^2 15^{\circ}}{1 + \operatorname{tg}^2 15^{\circ}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ni isbotlang.

$$\text{Isboti. } \frac{1 - \operatorname{tg}^2 15^\circ}{1 + \operatorname{tg}^2 15^\circ} = \frac{1 - \frac{1 - \cos 30^\circ}{1 + \cos 30^\circ}}{1 + \frac{1 - \cos 30^\circ}{1 + \cos 30^\circ}} = \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

VI. Trigonometrik funksiyalar ko‘paytmasini yig‘indiga keltirish formulalari:

- 1) $\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)];$
- 2) $\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)];$
- 3) $\sin \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)];$

Misol. $\cos \alpha + \cos(\alpha + 2\beta) + \dots + \cos(\alpha + n\beta)$ ifodani soddalashtiring.

Yechish. Berilgan ifodani $\sin \frac{\beta}{2}$ ga ko‘paytiramiz va bo‘lamiz.

$$\begin{aligned} & \frac{1}{\sin \frac{\beta}{2}} \left[\sin \frac{\beta}{2} \cos \alpha + \sin \frac{\beta}{2} \cos(\alpha + \beta) + \sin \frac{\beta}{2} \cos(\alpha + 2\beta) + \right. \\ & \left. + \dots + \sin \frac{\beta}{2} \cos(\alpha + n\beta) \right] = \frac{1}{2 \sin \frac{\beta}{2}} \left[\sin \left(\alpha + \frac{\beta}{2} \right) - \sin \left(\alpha - \frac{\beta}{2} \right) + \right. \\ & \left. + \sin \left(\alpha + \frac{3\beta}{2} \right) - \sin \left(\alpha + \frac{\beta}{2} \right) + \sin \left(\alpha + \frac{5\beta}{2} \right) - \sin \left(\alpha + \frac{3\beta}{2} \right) + \dots + \right. \\ & \left. + \sin \left(\alpha + \frac{3\beta}{2} \right) - \sin \left(\alpha + \frac{\beta}{2} \right) + \sin \left(\alpha + \frac{5\beta}{2} \right) - \sin \left(\alpha + \frac{3\beta}{2} \right) + \dots + \right. \\ & \left. + \sin \left(\alpha + \frac{2n+1}{2} \beta \right) - \sin \left(\alpha + \frac{2n-1}{2} \beta \right) \right] = \frac{1}{\sin \frac{\beta}{2}} \left[\sin \left(\alpha + \frac{2n+1}{2} \beta \right) - \sin \left(\alpha - \frac{\beta}{2} \right) \right] = \\ & = \frac{1}{\sin \frac{\beta}{2}} 2 \sin \frac{n+1}{2} \beta \cos \left(\alpha + \frac{n}{2} \beta \right) = \frac{\sin \frac{n+1}{2} \beta \cos \left(\alpha + \frac{n}{2} \beta \right)}{\sin \frac{\beta}{2}}. \end{aligned}$$

VII. Trigonometrik funksiyalar yig‘indisi va ayirmasining formulalari:

- 1) $\sin \alpha + \sin \beta = 2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \cdot \cos \frac{\alpha - \beta}{2};$
- 2) $\sin \alpha - \sin \beta = 2 \sin \frac{\alpha - \beta}{2} \cdot \cos \frac{\alpha + \beta}{2};$
- 3) $\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cdot \cos \frac{\alpha - \beta}{2};$
- 4) $\cos \alpha - \cos \beta = 2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \cdot \sin \frac{\alpha - \beta}{2};$

$$\begin{aligned}
 5) \quad \operatorname{tg} \alpha + \operatorname{tg} \beta &= \frac{\sin(\alpha + \beta)}{\cos \alpha \cdot \cos \beta}, \quad \left[\alpha, \beta \neq \frac{\pi}{2}(2n-1), n \in Z \right]; \\
 6) \quad \operatorname{tg} \alpha - \operatorname{tg} \beta &= \frac{\sin(\alpha - \beta)}{\cos \alpha \cdot \cos \beta}, \quad \left[\alpha, \beta \neq \frac{\pi}{2}(2n-1), n \in Z \right]; \\
 7) \quad \operatorname{ctg} \alpha + \operatorname{ctg} \beta &= \frac{\sin(\alpha + \beta)}{\sin \alpha \cdot \sin \beta}, \quad [\alpha, \beta \neq \pi n, n \in Z]; \\
 8) \quad \operatorname{ctg} \alpha - \operatorname{ctg} \beta &= \frac{\sin(\alpha - \beta)}{\sin \alpha \cdot \sin \beta}.
 \end{aligned}$$

1-misol. $\cos \alpha + \cos \beta + \cos \gamma + \cos(\alpha + \beta + \gamma) = 4 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha + \gamma}{2} \cos \frac{\beta + \gamma}{2}$ ayniyatni

isbotlang.

Isboti.

$$\begin{aligned}
 \cos \alpha + \cos \beta + \cos \gamma + \cos(\alpha + \beta + \gamma) &= 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2} + 2 \cos \frac{\gamma + \alpha + \beta + \gamma}{2} \cdot \cos \frac{\gamma - \alpha - \beta - \gamma}{2} = \\
 &= 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \left(\cos \frac{\alpha - \beta}{2} + \cos \frac{\alpha + \beta + 2\gamma}{2} \right) = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} 2 \cos \frac{\alpha - \beta + \alpha - \beta + 2\gamma}{4} \cdot \cos \frac{\alpha - \beta - \alpha - \beta - 2\gamma}{4} = \\
 &= 4 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha + \gamma}{2} \cos \frac{\beta + \gamma}{2}.
 \end{aligned}$$

2-misol. Agar $\alpha + \beta + \gamma = \pi$ bo'lsa, $\sin^2 \alpha + \sin^2 \beta + \sin^2 \gamma - 2 = 2 \cos \alpha \cos \beta \cos \gamma$ tenglikning o'rinli ekanligini isbotlang.

Isboti. Shartga ko'ra $\gamma = \pi - \alpha - \beta$ u holda

$$\begin{aligned}
 \sin^2 \alpha + \sin^2 \beta + \sin^2 \gamma - 2 &= \sin^2 \alpha + \sin^2 \beta + \sin^2 [\pi - (\alpha + \beta)] - 2 = \sin^2 \alpha + \sin^2 \beta + \sin^2 (\alpha + \beta) - 2 = \\
 &= \frac{1 - \cos 2\alpha}{2} + \frac{1 - \cos 2\beta}{2} + \frac{1 - \cos 2(\alpha + \beta)}{2} - 2 = -\frac{1}{2} [\cos 2\alpha + \cos 2\beta + \cos 2(\alpha + \beta) + 1] = \\
 &= -\frac{1}{2} [\cos(\alpha + \beta) \cos(\alpha - \beta) + 2 \cos^2(\alpha + \beta)] = -\cos(\alpha + \beta) [\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)] = \\
 &= -2 \cos(\alpha + \beta) \cos \alpha \cos \beta = -2 \cos(\pi + \gamma) \cos \alpha \cos \beta = 2 \cos \alpha \cos \beta \cos \gamma.
 \end{aligned}$$

VII. Trigonometrik funksiyalarni yarim argumentning tangensi orqali ifodalash:

$$\begin{aligned}
 1) \quad \sin a &= \frac{2 \operatorname{tg} \frac{a}{2}}{1 + \operatorname{tg}^2 \frac{a}{2}} \quad \left[a \neq \pi(2n+1), n \in Z \right]; \\
 2) \quad \cos a &= \frac{1 - \operatorname{tg}^2 \frac{a}{2}}{1 + \operatorname{tg}^2 \frac{a}{2}} \quad \left[a \neq \pi(2n+1), n \in Z \right]; \quad 3) \quad \operatorname{tga} = \frac{2 \operatorname{tg} \frac{a}{2}}{1 - \operatorname{tg}^2 \frac{a}{2}} \quad \left[a, \frac{a}{2} \neq \frac{\pi}{2}(2n+1), n \in Z \right];
 \end{aligned}$$

REFERENCES. СНОСКИ. ИҚТИБОСЛАР.

1. Fadeev. D. K, Sominskiy.I.S. “Sbornik zadach po algebra”. М. Наука, 1977г.
2. Proskuryakov I. B. “Sbornik zadach po lineynoy algebre”. «Наука», 1978г.
3. Abdullaev N. va boshqalar, Algebradan laboratoriya topshiriqlari, T., Univ., 2007.
4. Iskandarov R, Nazarov R “Algebra sonlar nazariyasi”. I, II-qism
5. Novosyolov S.I. “Sonlar nazariyasi asoslari”.

ISSN: 2181-404X
DOI Journal 10.56017/2181-404X

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3-СОН

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТОМ-II, НОМЕР-3

JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES
VOLUME-II, ISSUE-3

«Экспериментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054835-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz